

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

PRODUZIR SEM DEGRADAR: INTEGRAÇÃO LAVOURA- PECUÁRIA-FLORESTA E PASTEJO ROTACIONADO COMO ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NO USO DA TERRA

Laiane Oliveira Ferreira¹
Willian Carboni Viana²
Clebson Lucas de Souza³
Dayana Alves da Costa⁴
Dheme Rebouças de Araújo⁵

¹Zootecnista – Instituto Federal do Acre - *Campus* Sena Madureira, lala.ferreira2@outlook.com

²Pesquisador de pós-doutorado - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - *Campus* Presidente Prudente, willian.geografiahumana@gmail.com

³Docente - Instituto Federal do Acre - *Campus* Sena Madureira, clebson.souza@ifac.edu.br

⁴Docente - Instituto Federal do Acre - *Campus* Sena Madureira, dayana.costa@ifac.edu.br

⁵Supervisor – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre - Sena Madureira, dhemebm@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15802280

Resumo

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e o pastejo rotacionado são práticas sustentáveis que visam otimizar o uso do solo por meio da combinação complementar de atividades produtivas. A ILPF promove a diversificação e a recuperação ambiental ao alternar cultivos, pastagens e florestas, enquanto o pastejo rotacionado melhora o manejo das pastagens, reduzindo impactos sobre o solo e a vegetação. Este estudo realizou uma revisão de literatura com foco nos impactos ambientais e socioeconômicos dessas práticas no setor agropecuário. A metodologia combinou elementos das revisões narrativa e integrativa, com consulta às bases como Google Scholar, SciELO e documentos institucionais. Os resultados indicam que a ILPF e o pastejo rotacionado favorecem a recuperação de áreas degradadas, aumentam a fertilidade do solo, reduzem a erosão e contribuem para a diversificação da renda, evitando o desmatamento excessivo. Contudo, sua adoção ainda é limitada por custos iniciais elevados, resistência de produtores e falta de assistência técnica. Conclui-se que são estratégias promissoras para a sustentabilidade agropecuária, especialmente quando articuladas a práticas de extrativismo sustentável na Amazônia.

Palavras-Chaves: Sustentabilidade agropecuária; Eficiência Produtiva; Uso do Solo; Recuperação de Áreas Degradadas.

1. INTRODUÇÃO

A crescente busca por modelos agropecuários que conciliem produção e conservação ambiental tem impulsionado a adoção de sistemas integrados de uso da terra. Nesse contexto, destacam-se a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e o pastejo rotacionado, como estratégias alternativas viáveis, por promoverem otimização nos espaços rurais, fortalecimento da resiliência socioecológica e mitigação de impactos negativos recorrentes nas práticas convencionais, como a degradação do solo, o superpastejo e o desmatamento excessivo (Balbino et al., 2011; Vilela et al., 2022).

A ILPF combina, em uma mesma área, cultivos agrícolas, criação de animais e espécies florestais, promovendo sinergias entre os diferentes componentes produtivos e favorecendo a eficiência no uso dos recursos naturais. Complementarmente, o pastejo rotacionado consiste no manejo estratégico dos animais por meio do revezamento entre piquetes, permitindo a recuperação das pastagens, o controle do superpastejo e a manutenção do equilíbrio ecológico (Balbino et al., 2011).

No Brasil, onde a agropecuária ocupa vastas extensões territoriais e exerce papel central na economia, a adoção de sistemas produtivos mais sustentáveis configura-se como uma estratégia fundamental. Nesse cenário, a ILPF tem sido amplamente promovida por instituições de pesquisa e extensão rural, como a Embrapa e o Senar, em razão de seu potencial para elevar a eficiência produtiva e mitigar os impactos ambientais (Embrapa, 2015; 2020; Senar, 2021).

Apesar dos avanços na implementação da ILPF e do pastejo rotacionado, persistem desafios quanto à compreensão integrada de seus efeitos. Embora a literatura traga diversas análises sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais dessas práticas, muitos estudos ainda abordam esses aspectos de forma fragmentada, o que dificulta uma avaliação mais abrangente das interações entre produtividade, conservação ambiental e viabilidade econômica (Rodrigues et al., 2017; Vinholis et al., 2022).

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de sistematizar e aprofundar o conhecimento sobre ILPF e pastejo rotacionado, proporcionando uma compreensão ampliada de seus impactos ambientais, econômicos e espaciais. Desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Zootecnia no Instituto Federal do Acre (IFAC), Campus Sena Madureira, inserido no contexto amazônico, onde os desafios relacionados à sustentabilidade agropecuária se mostram especialmente relevantes.

Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sistemática da literatura científica sobre a ILPF e o pastejo rotacionado, com ênfase na análise de seus efeitos sobre o

meio ambiente, a produção e a organização do espaço rural, identificando suas principais potencialidades e limitações no âmbito de uma agropecuária mais sustentável.

2. METODOLOGIA

Com o propósito de sistematizar o conhecimento existente sobre a ILPF e o pastejo rotacionado, este estudo adotou uma abordagem metodológica baseada em revisão de literatura com princípios sistematizados, combinando elementos característicos das revisões narrativa e integrativa (Mendes *et al.*, 2019). A seleção priorizou estudos que abordassem ambas as práticas de forma inter-relacionada, considerando seus impactos sob uma perspectiva ampla e multidimensional.

A coleta de dados bibliográficos foi realizada em bases reconhecidas, como SciELO e Google Scholar, além de periódicos especializados e documentos institucionais, como relatórios técnicos, notas de pesquisa e publicações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (Pereira *et al.*, 2020).

Para a identificação dos estudos, foram utilizadas palavras-chave específicas e combinações como “ILPF”, “pastejo rotacionado”, “uso do solo”, “zootecnia” e “sustentabilidade”, bem como termos relacionados aos impactos ambientais, econômicos e espaciais dessas práticas. O recorte temporal considerou, preferencialmente, publicações dos últimos dez anos. Os critérios de exclusão abrangeram trabalhos que tratassem exclusivamente de aspectos técnicos restritos à produção agrícola ou pecuária, sem articulação com os temas centrais da pesquisa (Tranfield *et al.*, 2003; Minayo, 2013).

A análise dos textos selecionados foi conduzida de forma qualitativa, com base na categorização temática dos conteúdos, organizados em três eixos: impactos ambientais, econômicos e espaciais da ILPF e do pastejo rotacionado (Bardin, 2011). Essa abordagem permitiu identificar tendências, lacunas teóricas e contribuições relevantes presentes na literatura, considerando distintos contextos geográficos e socioeconômicos (Flick, 2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Sustentabilidade, agroecologia e resiliência nos sistemas integrados

A agroecologia se destaca como uma abordagem fundamental para promover a sustentabilidade na produção agropecuária, pois favorece a diversificação produtiva e a preservação dos recursos naturais. No contexto da ILPF e do pastejo rotacionado, essa abordagem contribui para a regeneração do solo e a manutenção da biodiversidade, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência produtiva ao longo do tempo (Embrapa, 2023).

Integrando diferentes componentes do sistema produtivo, a agroecologia auxilia na mitigação das emissões de gases de efeito estufa e no fortalecimento da resiliência dos agroecossistemas frente às mudanças climáticas (Silva; Santos; Oliveira, 2022). Assim, a incorporação de práticas agroecológicas nesses sistemas reforça a necessidade de um manejo sustentável e adaptativo, conectando-se às estratégias de conservação ambiental e ao desenvolvimento rural sustentável (Costa et al., 2021).

O conceito de sustentabilidade tem sido amplamente estudado e aprimorado ao longo das décadas, ganhando relevância em diversas áreas do conhecimento. Uma das definições mais consolidadas foi apresentada no Relatório Brundtland, que caracteriza o desenvolvimento sustentável como aquele capaz de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias demandas. Essa concepção enfatiza a necessidade de equilibrar a exploração dos recursos naturais com sua conservação, assegurando a continuidade da vida e das atividades humanas (CMMAD, 1991).

Desse modo, a sustentabilidade configura-se como um conceito dinâmico e multidimensional, abrangendo aspectos ambientais, sociais e econômicos e buscando garantir o equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a manutenção das condições de vida no planeta (Barbosa; Drach; Corbella, 2014). Sousa e Abdala (2020) reforçam que a sustentabilidade deve ser compreendida como um processo contínuo de adaptação e transformação das sociedades, levando em conta os desafios ambientais e socioeconômicos. Segundo os autores, sua definição transcende a simples conservação ambiental, incorporando a necessidade de justiça social e eficiência econômica na gestão dos recursos.

Nesse contexto, Sachs (2002) introduziu o conceito de ecodesenvolvimento, uma abordagem que busca conciliar crescimento econômico e preservação dos recursos naturais, respeitando as especificidades culturais e sociais de cada região. Para o autor, é essencial reformular a noção de desenvolvimento, integrando não apenas aspectos econômicos, mas também dimensões sociais e ambientais, a fim de garantir um progresso mais equilibrado e adaptado às particularidades locais.

A resiliência socioecológica, por sua vez, refere-se à capacidade dos sistemas que envolvem comunidades humanas e ambientes naturais de resistirem a distúrbios, adaptarem-se a mudanças e manterem seu funcionamento sem comprometer suas características essenciais. Esse conceito destaca a interdependência entre sociedade e ecossistema, reforçando a importância de estratégias integradas para a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável (Andrade, 2011).

A agricultura sustentável surge como um caminho para alinhar a produção de alimentos à preservação ambiental, promovendo práticas como o manejo integrado de culturas. Essas estratégias contribuem para a redução da degradação dos ecossistemas e aumentam a resiliência dos sistemas produtivos (Veiga, 2010). A pecuária sustentável se apresenta como um modelo produtivo que busca equilibrar a produção agropecuária com a conservação ambiental. A adoção de práticas responsáveis, como o manejo adequado das pastagens, a rotação de pastejo e a recuperação de áreas degradadas, favorece a fertilidade do solo e a sustentabilidade da continuidade da atividade (Embrapa, 2020).

A ILPF destaca-se como uma das principais estratégias para conciliar o aumento da produtividade agropecuária com a conservação dos recursos naturais, promovendo a sustentabilidade à longo prazo (Figura 1). A centralidade do sistema é a otimização no uso dos recursos naturais, estabelecendo interações entre os componentes agrícola, pecuário e florestal (Bungenstab, 2012; Embrapa, 2012).

Figura 1 - Esquema hipotético de funcionamento da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

Fonte: Deere (2024).

A integração permite, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas, a redução da erosão do solo e a melhoria da qualidade da água e da biodiversidade. Sistemas bem planejados de ILPF podem mitigar emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para a redução do impacto das mudanças climáticas. Essa abordagem também possibilita a diversificação da renda para o produtor, aumentando a resiliência econômica das propriedades rurais diante de variações de mercado ou condições climáticas adversas (Embrapa, 2012).

Nesse sentido, os conceitos apresentados, tais, como, sustentabilidade, ecodesenvolvimento e resiliência socioecológica, são pontos essenciais para se compreender o papel da ILPF e do pastejo rotacionado na construção de sistemas produtivos mais equilibrados. A sustentabilidade e o ecodesenvolvimento oferecem diretrizes para práticas agropecuárias integradas e ambientalmente responsáveis, enquanto a resiliência reforça a necessidade de adaptação contínua dos agroecossistemas às condições socioambientais em transformação.

No contexto brasileiro, onde a agropecuária desempenha um papel essencial na economia, a ILPF tem sido vista como uma solução eficaz para equilibrar a necessidade de aumento da produção com a preservação ambiental. Isso é particularmente relevante em um país com vastas áreas degradadas e uma alta demanda por alimentos, fibras e biocombustíveis.

A diversidade de sistemas aplicáveis à ILPF é um dos fatores que garantem sua ampla aplicabilidade. Entre as possibilidades estão as rotações de culturas, o consórcio de pastagens com árvores e o uso de sistemas agroflorestais. A escolha do modelo mais adequado depende das características da propriedade, das condições climáticas e dos objetivos do produtor. Essa flexibilidade permite que a ILPF seja adaptada a diferentes biomas e contextos socioeconômicos, contribuindo para a sustentabilidade global da agropecuária (Embrapa, 2013; Embrapa, 2023a; Embrapa, 2023b).

O Brasil lidera iniciativas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas à ILPF, sendo pioneiro na implementação de projetos que integram lavoura, pecuária e florestas (Balbino et al., 2011; Embrapa, 2023a; Embrapa, 2023b). A Embrapa, por exemplo, desenvolve pesquisas com ILPF desde a década de 1980, com mais de 20 unidades envolvidas em atividades de pesquisa e transferência de tecnologia nessa área (Embrapa, 2023a). Pesquisas recentes estimam que cerca de 15 milhões de hectares estejam sob sistemas integrados de produção agropecuária como a ILPF (IBGE, 2017; Embrapa, 2023b), com a meta de dobrar até 2030. Atualmente, os estados brasileiros com maiores áreas de ILPF são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul (Embrapa, 2023b).

A adoção de ILPF no Brasil apresenta especificidades regionais devido às condições climáticas e aos desafios socioeconômicos de cada região. No Centro-Oeste, onde predomina o

clima tropical com estação seca bem definida, os desafios incluem a degradação do solo e a baixa fertilidade natural. Nessas áreas, a ILPF é amplamente adotada, principalmente no cerrado, com foco na recuperação de pastagens degradadas e na melhoria da eficiência produtiva. No cerrado oferece soluções para superar essas limitações, especialmente por meio da inclusão de árvores (Balbino *et al.*, 2011).

Na Região Sul, caracterizada por clima subtropical, temperaturas amenas e a ocorrência de geadas no inverno, os sistemas precisam ser adaptados às condições de frio. Gramíneas e espécies florestais, como eucalipto, por exemplo, mostra-se eficaz para mitigar os efeitos de geadas, garantindo maior estabilidade produtiva (Carvalho *et al.*, 2014).

No Norte, com clima equatorial, alta umidade e temperaturas elevadas, os principais desafios incluem o manejo sustentável das florestas acrescido da pressão pelo desmatamento incontrolável, sobretudo nas áreas/zonas de expansão de fronteira agrícola. Nesse sentido, a ILPF pode contribuir para a redução do desmatamento e na recuperação de áreas degradadas, ao promover o uso sustentável e racional da terra (Nair *et al.*, 2020).

No Nordeste, onde predomina o clima semiárido com baixa disponibilidade hídrica, os sistemas precisam ser resilientes à seca. Estratégias como o uso de culturas adaptadas, como palma forrageira e leguminosas, e técnicas de captação de água têm sido utilizadas. Nessa região, as estratégias de manejo são mais eficazes quando associadas aos recursos hídricos existentes e a utilização de espécies mais adaptadas (Silva *et al.*, 2019).

Em exemplos mais pontuais, no Norte do Brasil, especificamente em Rondônia, propriedades familiares vinculadas ao Projeto RECA, que possui 1.000 ha de área com o uso de sistema ILPF, têm implementado sistemas agroflorestais integrados com a produção de cacau e espécies florestais nativas, aliados à criação de gado. Esse modelo se mostrou eficiente para promover a sustentabilidade econômica e ambiental em uma região com desafios como desmatamento e degradação do solo, demonstrando o potencial da ILPF para atender às necessidades regionais de forma sustentável (Balbino *et al.*, 2011).

No estado do Paraná, a Fazenda Capivara se destacou por integrar lavoura de milho, pecuária de bovinos e florestas de pinus (*Pinus spp.*). Essa propriedade utilizou a rotação de culturas e pastagens como forma de preservar a fertilidade do solo. A integração possibilitou a recuperação dos terrenos anteriormente degradados, aumentando a resiliência em relação às condições climáticas adversas da referida região (Gil *et al.*, 2015).

No estado do Pará, a Fazenda Vitória, instituída em 1969, junto da construção da cidade de Paragominas, inicialmente foi destinada à pecuária. Contudo, com o passar do tempo, diversos manejos e usos do solo foram implementados. Na década de 1990, a fazenda foi palco

de pesquisas sobre dinâmica do carbono no solo e de levantamento da fauna e flora. Em 2009, foi implantado um experimento com o sistema ILPF em uma área de 20 hectares, utilizando diferentes espécies florestais e cultivando milho em sucessão com pastagem até 2012, quando passou a ser exclusivamente pastagem integrada com silvicultura (Embrapa, 2019).

No estado de Mato Grosso do Sul, a Fazenda Boa Vereda é outro exemplo de aplicação do sistema ILPF. A propriedade integrou lavoura de soja, pecuária e florestas de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) abrangendo uma área de 1.500 hectares. Essa estratégia permitiu o aumento de 40% na produtividade, contribuiu para a recuperação do solo e para a mitigação de emissões de gases estufa (Embrapa, 2023b).

Outro caso relevante situa-se no estado do Mato Grosso, onde o Grupo Roncador liderou iniciativas de ILPF larga escala. O projeto foca na recuperação de áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais que combinam cultivos agrícolas, pastagens e florestas, promovendo a sustentabilidade ambiental. Outrossim, o grupo implementa práticas que aumentam a eficiência produtiva e reduzem o impacto ambiental, destacando-se como um modelo de gestão integrada no cerrado brasileiro (Embrapa, 2023b).

No estado do Acre, na região Amazônica, a ILPF tem se destacado como uma estratégia sustentável para a produção agropecuária. A escolha de espécies arbóreas adequadas é essencial para o sucesso desses sistemas, contribuindo para a melhoria do solo e o aumento da biodiversidade (Oliveira; Andrade, 2012).

Desse modo, com base nas diferentes experiências regionais e nos fundamentos teóricos apresentados, pode-se que a ILPF representa caminhos viáveis e adaptáveis para a consolidação de sistemas agropecuários sustentáveis no Brasil, integrando produtividade, conservação ambiental e resiliência socioeconômica em distintos contextos territoriais. Da mesma forma, outra estratégia essencial para a sustentabilidade agropecuária é o pastejo rotacionado. Essa prática de manejo do solo complementa a ILPF ao melhorar a regeneração das pastagens, otimizar a produtividade animal e reduzir os impactos ambientais.

3.2 Prática de pastejo rotacionado

O pastejo rotacionado é uma prática de manejo que organiza a ocupação do solo por meio da rotação planejada de animais em diferentes áreas de pastagem. Trata-se de um sistema de pastagens em que a área de pasto é dividida em piquetes, nos quais os animais são movidos periodicamente, permitindo a recuperação da vegetação e do solo, com vistas a garantir a nutrição animal e a sustentabilidade do ambiente a que está implantado. O manejo eficaz das pastagens em sistemas de pastejo rotacionado objetiva evitar a degradação das áreas utilizadas,

ao mesmo tempo em que se promove a conservação do solo e a redução da emissão de gases de efeito estufa (Gontijo Neto; Alvarenga, 2015) (Figura 2).

Figura 2 - Esquema de pastejo rotacionado.

Fonte: Tocantins (2023).

Essa técnica possibilita a regeneração das plantas forrageiras, melhora a fertilidade do solo e reduz os impactos ambientais associados à pecuária extensiva. Em sistemas integrados, como a ILPF, o pastejo rotacionado desempenha um papel central, garantindo a sustentabilidade do uso do solo e viabilizando economicamente o sistema (Kluthcouski, 2016).

Para implementar o pastejo rotacionado em sistemas integrados, é essencial um planejamento detalhado e acompanhamento técnico, especialmente em regiões com condições edafoclimáticas específicas, como o Cerrado brasileiro. Estudos indicam que, quando bem executada, essa prática pode aumentar significativamente a produtividade animal e a eficiência no uso da terra, promovendo simultaneamente a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. No contexto do Cerrado, a combinação do pastejo rotacionado com sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta tem demonstrado grande potencial para a recuperação de áreas degradadas e o incremento da produtividade agrícola (Costa, 2015).

Outro aspecto fundamental do pastejo rotacionado é sua contribuição para o equilíbrio ecológico e a melhoria do microclima local. O manejo planejado da altura da vegetação favorece a infiltração de água, a conservação do solo e a biodiversidade. Em sistemas ILPF, o pastejo complementa as funções das árvores e das culturas agrícolas, criando um ciclo

sustentável de nutrientes e assegurando a longevidade do sistema produtivo. Estudos destacam que essa prática também reduz a compactação do solo e aumenta a resiliência do sistema frente a adversidades climáticas (Moreno, 2015).

No município de São Vicente do Sul (RS), inserido no contexto pampeano, a implementação do pastejo rotacionado contribuiu para a redução da degradação do Bioma Pampa. A técnica resultou em melhorias nas condições físicas e químicas do solo e proporcionou maior bem-estar animal, além de elevar a produtividade pecuária na região (Vargas et al., 2022).

No assentamento Tuerê, situado em Novo Repartimento (PA), o pastejo rotacionado foi implantado em propriedades familiares, resultando na duplicação do ganho de peso dos animais e no aumento da taxa de lotação por hectare. A prática contribuiu para a preservação ambiental, reduzindo a necessidade de abertura de novas áreas de pastagem. Ainda no Pará, iniciativas como o programa Amazônia Connect incentivam a adoção de boas práticas pecuárias, incluindo o pastejo rotacionado. Essas práticas visam à produção agropecuária de baixo carbono e à conservação da biodiversidade no Bioma Amazônico, promovendo a sustentabilidade socioambiental (Solidaridad, 2023).

Em propriedades do Cerrado goiano, o pastejo rotacionado tem sido utilizado para otimizar a produção pecuária. A técnica melhorou a qualidade e a quantidade de forragem disponível para os animais, resultando em maior produtividade e na sustentabilidade do sistema (Andrade, 2020). No estado de São Paulo, em áreas do Bioma Mata Atlântica, os sistemas ILPF que incluem o pastejo rotacionado vêm sendo adotados, promovendo a recuperação de pastagens degradadas e a viabilidade econômica (Pereira; Santos, 2021).

O pastejo rotacionado se destaca como uma prática de manejo essencial para promover a sustentabilidade da produção pecuária em diferentes contextos ecológicos. Ao combinar eficiência produtiva com benefícios ambientais, como a recuperação de pastagens degradadas e a redução dos impactos ambientais, essa técnica se mostra adaptável às especificidades regionais e capaz de atender às demandas de um sistema agropecuário mais equilibrado e sustentável. Assim, sua implementação, aliada ao planejamento técnico e ao incentivo de políticas públicas, tem o potencial de transformar realidades locais, contribuindo para a resiliência das paisagens rurais brasileiras.

A aplicação do pastejo rotacionado e da ILPF tem relação direta com o uso do solo e as práticas zootécnicas, influenciando o ordenamento territorial e promovendo sistemas produtivos mais sustentáveis.

3.3 Conexão entre uso do solo e práticas zootécnicas sustentáveis

A ILPF tem sido amplamente reconhecida como uma estratégia eficaz para promover a sustentabilidade. Esse sistema integrado combina diferentes práticas agrícolas e pecuárias, além de incorporar componentes florestais em um mesmo espaço, buscando a máxima eficiência na utilização dos recursos naturais (Bungenstab, 2012).

As práticas zootécnicas são fundamentais na gestão do uso do solo em sistemas integrados. No Brasil, técnicas como o pastejo rotacionado e o manejo adequado das pastagens reduzem impactos ambientais, como a compactação do solo e as emissões de gases de efeito estufa, além de aumentar a eficiência produtiva e conservar os recursos naturais. Em sistemas que integram lavoura e pecuária, a rotação de culturas e a reutilização de resíduos orgânicos favorecem a fertilidade do solo e promovem a sustentabilidade do uso da terra (Embrapa, 2015).

A combinação de atividades agrícolas e pecuárias em um mesmo espaço evita a fragmentação do território, permitindo a formação de mosaicos produtivos que integram diferentes usos da terra de forma sustentável. Essa abordagem não apenas melhora a produtividade da área, mas também reduz a necessidade de desmatamento e favorece a manutenção da biodiversidade. Contudo, no Brasil, a implementação de sistemas ILPF e do pastejo rotacionado deve ser analisada dentro da lógica do território usado, considerando as dinâmicas impostas por grandes empresas agroindustriais e a resistência dos pequenos produtores frente ao avanço da agricultura globalizada (Viana, 2022; Viana; Terra, 2024).

A combinação de atividades agrícolas e pecuárias em um mesmo espaço evita a fragmentação do território, permitindo a formação de mosaicos produtivos que integram diferentes usos da terra de forma sustentável. Essa abordagem não apenas melhora a produtividade da área, mas também reduz a necessidade de desmatamento e favorece a manutenção da biodiversidade. Estudos de caso, como o realizado no município de Brotas (SP), evidenciam que a integração de práticas zootécnicas com o ordenamento territorial pode gerar benefícios econômicos e ambientais significativos (Godoy, 2020).

O impacto das práticas zootécnicas no uso do solo também está relacionado à sustentabilidade dos sistemas agrícolas como um todo. Ao considerar o ciclo de vida dos produtos agrícolas brasileiros, pesquisas indicam que a integração entre lavoura, pecuária e florestas é uma das estratégias mais eficazes para reduzir os impactos ambientais associados à produção de alimentos e fibras. O manejo integrado das atividades produtivas melhora a eficiência na utilização de insumos e recursos naturais, além de garantir que o solo seja manejado de maneira sustentável ao longo do tempo (Donke et al., 2018).

O planejamento estratégico de sistemas ILPF desempenha um papel central na integração de práticas zootécnicas e o uso do solo. A escolha adequada das espécies cultivadas, o manejo das pastagens e a introdução de árvores no sistema são fatores que contribuem para a sustentabilidade e a longevidade dos sistemas integrados. Além disso, o monitoramento contínuo das áreas produtivas permite ajustes no manejo, garantindo a eficiência do sistema e a conservação dos recursos naturais. Essas ações demonstram como o uso planejado do solo e a adoção de práticas zootécnicas podem ser aliados na construção de um modelo de produção mais equilibrado e sustentável (Machado; Balbino; Ceccon, 2018).

As práticas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) estão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa "proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade". A adoção de técnicas como o manejo sustentável das pastagens e a rotação de culturas minimiza a pressão sobre áreas naturais, evitando o desmatamento e promovendo a regeneração da biodiversidade, contribuindo diretamente para as metas do ODS 15 (Embrapa, 2019; Vilela et al., 2019; ONU, 2025).

A ILPF contribui para o ODS 2, que busca alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição. A experiência da Fazenda Santa Brígida demonstra que a integração de práticas zootécnicas e o ordenamento territorial não apenas favorecem a preservação ambiental, mas também aumentam a rentabilidade dos produtores rurais. A adoção do sistema ILPF resultou em melhorias na produtividade, redução de custos e desenvolvimento socioeconômico local, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das comunidades (Embrapa, 2019).

No Brasil, instrumentos como o Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 (Brasil, 2012), impõem exigências sobre a preservação de áreas de reserva legal, conservação e de preservação permanente, o que pode impactar a adoção da ILPF em propriedades rurais de diferentes tamanhos nesses contextos. Um exemplo relevante é o Projeto Fazenda Santa Brígida, localizada no município de Ipameri, em Goiás, que integra a Rede ILPF. Pioneira na adoção do sistema ILPF no Brasil, essa fazenda combina lavouras como soja e milho, pastagens rotacionadas para pecuária e árvores plantadas, que nesse caso foi o eucalipto, focando na recuperação de áreas degradadas (Rede ILPF, 2023).

Outro exemplo relevante é a Fazenda Boa Vereda, também localizada em Ipameri, Goiás, e integrante da Rede de Fazendas de Referência em ILPF, coordenada pela Embrapa. Com foco na recuperação de áreas degradadas, essa fazenda utiliza técnicas de manejo do solo e rotação de culturas, integrando árvores de espécies nativas e exóticas em consórcios com

pastagens e lavouras. Os resultados incluem aumento da produtividade agropecuária, melhoria da fertilidade do solo e redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se aos ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) e ODS 15 (Vida Terrestre). A Fazenda Boa Vereda promove ainda o uso eficiente dos recursos hídricos, impactando diretamente o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) (ONU, 2025).

A conexão entre o uso do solo, o ordenamento territorial e as práticas zootécnicas é essencial para garantir um planejamento eficiente e sustentável das atividades agropecuárias. O ordenamento territorial estabelece diretrizes para o uso adequado do solo, considerando características ambientais, econômicas e sociais, definindo áreas destinadas à agricultura, pecuária, conservação ambiental e expansão urbana, evitando conflitos de uso e promovendo a sustentabilidade (Peres; Chiquito, 2012).

O sistema de pastejo rotacionado permite uma melhor utilização da forragem disponível, resultando em maior produtividade por unidade de área. A divisão da área em piquetes e a alternância de uso possibilitam um controle mais eficiente do pastejo, promovendo o crescimento uniforme das plantas e evitando áreas de superpastejo ou subpastejo. Isso contribui para o aumento da capacidade de suporte da pastagem e, conseqüentemente, para a rentabilidade da atividade pecuária (Kuinchtner, 2013).

A alternância de áreas de pastejo e descanso no sistema rotacionado também contribui para a preservação da cobertura vegetal, reduzindo a erosão do solo e promovendo a conservação dos recursos naturais. O manejo adequado da pastagem, com períodos de descanso suficiente, mantém o vigor das plantas e a sustentabilidade do ecossistema no âmbito pastoril (Franco; Molina, 2011; Embrapa, 2015).

O pastejo rotacionado oferece maior controle sobre a qualidade e quantidade das pastagens, permitindo ajustes no manejo conforme as necessidades específicas do rebanho e das condições climáticas. Essa flexibilidade possibilita uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e uma resposta mais rápida a eventuais desafios na produção agropecuária (Bautista-Garcia *et al.*, 2022).

3.4 Síntese dos resultados: implicações para a agropecuária sustentável

O presente estudo, fundamentado em uma revisão de literatura, percorreu etapas metodológicas bem definidas, iniciando pela busca e seleção criteriosa de fontes acadêmicas relevantes e atuais, seguida da análise e organização dos dados em categorias. Essa investigação abordou conceitos e práticas relacionadas à ILPF e ao pastejo rotacionado, além de explorar os impactos ambientais, econômicos e espaciais dessas práticas.

As pesquisas sobre ILPF e pastejo rotacionado evoluíram consideravelmente nas últimas décadas, consolidando essas práticas como soluções viáveis para a agropecuária sustentável. Estudos indicam que a ILPF desempenha um papel essencial na otimização do uso da terra, integrando atividades agrícolas, pecuárias e florestais de maneira sinérgica (Bungenstab, 2012; Machado; Balbino; Ceccon, 2018). O pastejo rotacionado, por sua vez, tem ganhado destaque como uma prática eficaz para o manejo sustentável das pastagens, promovendo a regeneração do solo e o aumento da produtividade animal (Kluthcouski, 2016).

Os impactos ambientais positivos da ILPF e do pastejo rotacionado estão amplamente documentados na literatura. A recuperação de áreas degradadas é um dos principais benefícios, uma vez que essas práticas promovem a regeneração da vegetação nativa, a redução da erosão e a melhoria da qualidade do solo (Embrapa, 2016; Embrapa, 2017). Os benefícios econômicos da ILPF e do pastejo rotacionado são amplamente reconhecidos, embora o custo inicial de implementação ainda seja uma barreira significativa. Estudos mostram que, a médio e longo prazo, essas práticas promovem um aumento expressivo da produtividade, tanto em termos de rendimento agrícola quanto pecuário (Godoy, 2020).

A diversificação de atividades em uma mesma área também contribui para a geração de múltiplas fontes de renda, aumentando a resiliência econômica dos produtores diante das oscilações de mercado (Costa, 2015; Embrapa, 2015; Embrapa, 2020). No âmbito espacial, a ILPF e o pastejo rotacionado apresentam contribuições relevantes para o ordenamento territorial. Essas práticas promovem a otimização do uso do solo, reduzindo a pressão por abertura de novas áreas agrícolas e favorecendo a recuperação de áreas degradadas (Bungenstab, 2012).

Apesar dos benefícios evidentes, a implementação de sistemas ILPF e do pastejo rotacionado enfrenta desafios significativos. Os custos iniciais de adoção, a resistência cultural por parte dos produtores e a falta de assistência técnica qualificada são barreiras frequentemente mencionadas na literatura (Kluthcouski, 2016; Godoy, 2020; Senar, 2021). As limitações tecnológicas e a ausência de políticas públicas que incentivem a adoção dessas práticas dificultam sua ampla disseminação, especialmente entre pequenos e médios produtores (Embrapa, 2020).

Embora as pesquisas sobre ILPF e pastejo rotacionado tenham avançado, ainda existem lacunas significativas na literatura. Temas como a adaptação dessas práticas a diferentes biomas, a análise econômica detalhada de longo prazo e os impactos sociais da adoção em comunidades rurais permanecem pouco explorados (Donke et al., 2018). Desse modo, estudos que integrem abordagens multidisciplinares, considerando aspectos ambientais,

econômicos e sociais de maneira holística, são necessários para fortalecer a base científica dessas práticas (Embrapa, 2015; Assis et al., 2015; Donke et al., 2018; Silva et al., 2019).

Para superar essas barreiras, é essencial desenvolver programas de incentivos financeiros e subsídios governamentais que minimizem os custos iniciais de adoção. Paralelamente, a capacitação técnica dos produtores e a difusão de conhecimento sobre as vantagens da ILPF e do pastejo rotacionado são estratégias fundamentais. Investimentos em pesquisas que avaliem as particularidades de diferentes regiões e biomas são necessários para adaptar as práticas aos contextos socioeconômicos (Assis et al., 2015; Donke *et al.*, 2018).

A ILPF e o pastejo rotacionado são ferramentas eficazes para a promoção da sustentabilidade na agropecuária. Os benefícios ambientais, como a recuperação de áreas degradadas e a melhoria do solo, somam-se aos impactos econômicos positivos, incluindo o aumento da produtividade e a diversificação de renda (Embrapa, 2015; Senar, 2021).

Um dos principais aspectos pouco explorados refere-se aos impactos socioeconômicos de longo prazo, pois ainda há escassez de estudos que avaliem a viabilidade econômica desses sistemas ao longo de décadas, especialmente em pequenas propriedades. A maior parte dos estudos concentra-se no Cerrado e no Sul do Brasil, enquanto as especificidades de outros biomas, como a Amazônia e a Caatinga, ainda são pouco exploradas. Essa limitação dificulta a compreensão das melhores estratégias de implementação dessas práticas em áreas com características edafoclimáticas distintas (Embrapa, 2020)

5. CONCLUSÃO

A ILPF e o pastejo rotacionado são estratégias essenciais para promover a sustentabilidade na agropecuária, equilibrando produção e conservação ambiental. Essas práticas auxiliam na recuperação de áreas degradadas, melhoram a qualidade do solo, contribuem para a fixação de carbono e reduzem a erosão, tornando os sistemas produtivos mais resilientes às mudanças climáticas. Favorecem a diversificação ecológica das propriedades rurais, otimizando o uso dos recursos naturais e reduzindo impactos ambientais negativos.

Do ponto de vista socioeconômico, a adoção dessas estratégias aumenta a produtividade, diversifica as fontes de renda e melhora a eficiência do uso da terra, reduzindo a dependência de insumos externos e fortalecendo a competitividade dos produtores. Apesar dos desafios, como altos custos iniciais e resistência por parte dos agricultores, a ILPF e o pastejo rotacionado são alternativas viáveis para um modelo agropecuário mais sustentável.

Por fim, essa pesquisa reforça a importância dessas estratégias e seu potencial para embasar políticas públicas que incentivem o setor produtivo, sobretudo de modo mais equilibrado, eficiente e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, P. A. V. **Efeitos do pastejo rotacionado na produção sustentável do Cerrado goiano**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia). Instituto Federal de Goiás, 2020.
- ANDRADE, T.M.; CÂNDIDO, G.A.; SOUSA, R.F. Resiliência socioecológica enquanto tema da complexidade e suas contribuições para geração de políticas e ações coletivas. **Revista Principia**. João Pessoa, dez. 2011.
- ASSIS, P. C. R.; STONE, L. F.; MEDEIROS, J. C.; MADARI, B. E.; OLIVEIRA, J. M.; WRUCK, F. J. Atributos físicos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 19, n. 4, p. 309-316, 2015.
- BALBINO, L. C.; BARBOSA, R. A.; CUNHA, P. L. **Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a produção sustentável**. Brasília: Embrapa, 2011.
- BALBINO, L. C.; CORDEIRO, L. A. M.; PORFÍRIO-DA-SILVA, V.; MORAES, A. de; MARTÍNEZ, G. B.; ALVARENGA, R. C.; KICHEL, A. N.; FONTANELI, R. S.; SANTOS, H. P. dos; FRANCHINI, J. C.; GALERANI, P. R. Evolução tecnológica e arranjos produtivos de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 46, n. 10, p. 1-12, 2011.
- BARBOSA, R. S.; DRACH, P. R.; CORBELLA, O. D. **Sustentabilidade: origens, fundamentos e perspectivas**. 2014. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/35212/1/Tese%20Karina%20final%20com%20ata%20ficha%20e%20t%C3%ADtulo_v.270121%20%281%29.pdf. Acesso em: 12 fev. 2025.
- BARCELLOS, J. O.; FERREIRA, A. P.; BIANCHINI, D. Viabilidade econômica da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) em grandes propriedades do Centro-Oeste. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 53, n. 1, p. 125-140, 2015.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BAUTISTA-GARCÍA, G., LÓPEZ-ORTIZ, S., MURILLO-CUEVAS, F. D., PÉREZ-HERNÁNDEZ, P., ORTEGA-JIMÉNEZ, E. Y LÓPEZ-COLLADO, J. C. Estudio preliminar del pastoreo racional Voisin como herramienta para mejorar las condiciones del suelo después del pastoreo extensivo. **Terra Latinoamericana**, 40, 1-12, 2022. <https://doi.org/10.28940/terra.v40i0.893>
- BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 7 fev. 2025.
- CARVALHO, P. C. F.; ANGHINONI, I.; COSTA, S. E. V. Sistemas integrados de produção agropecuária no Sul do Brasil: intensificação sustentável em pequenas propriedades rurais. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 9, n. 3, p. 45-58, 2014.
- CMMAD. **Nosso futuro comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Fundação Getúlio Vargas, 1991.

COSTA, A. B.; ALMEIDA, R. F.; RIBEIRO, T. L.; LIMA, P. R. Sustentabilidade na pecuária: o papel dos sistemas integrados na recuperação do solo. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 18, n. 2, p. 134-152, 2021. Disponível em: <https://www.rbagroecologia.org.br/v18n2>. Acesso em: 20 fev. 2025.

COSTA, A. P.; SOUZA, V. E. A percepção de produtores rurais sobre a integração lavoura-pecuária-floresta: desafios culturais e sociais. **Revista Gestão & Sustentabilidade Rural**, v. 4, n. 3, p. 91-102, 2018.

CRESWELL, J. W. **Research design**: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

DEERE. **John Deere**. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, 2024. Disponível em: <https://www.deere.com.br/pt/a-nossa-empresa/sustentabilidade/ilpf/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

DONKE, A. C. G.; NOVAES, R. M. L.; PAZIANOTTO, R. A. A.; MORENO-RUIZ, E.; REINHARD, J.; PICOLI, J. F.; FOLEGATTI-MATSUURA, M. I. S. Integrating regionalized Brazilian land use change datasets into the ecoinvent database: new data, premises and uncertainties have large effects in the results. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 25, n. 6, p. 1160–1176, 2020. DOI: 10.1007/s11367-020-01760-0.

EMBRAPA CERRADOS. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Tecnologias para integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Cerrado, 2019. Disponível em: <https://www.embrapa.br/cerrados>. Acesso em: 22 jan. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. A ILPF é aposta para agropecuária sustentável na Amazônia paraense, 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/23097755/artigo---ilpf-e-aposta-para-agropecuaria-sustentavel-na-amazonia-paraense>. Acesso em: 14 jan. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Avaliação econômica de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: as experiências da Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2020. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1117676/1/Avaliacaoeconomiasistemas.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Brasil já possui 15 milhões de hectares com sistemas integrados, 2023b. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf>. Acesso em: 9 jan. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Fazenda Santa Brígida: pioneirismo no uso do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 2019. Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: 23 jan. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), 2023a. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf>. Acesso em: 9 jan. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. ILPF como alternativa sustentável de recuperação de pastagem degradada em Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, RO: Embrapa Rondônia, 2016. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1018430/1/doc154iLPF.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Pastejo Rotacionado. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2017. Disponível em:

<<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/159824/1/Sistemas-de-Integracao-Lavoura-Pecuaria-Floresta-2ed.pdf>>. Acesso em: 10 fev. 2025.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**. Inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta. 1. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2019.

EMBRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**. Sistemas ILPF e os benefícios para a agropecuária sustentável. Brasília: Embrapa, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/ilpf>. Acesso em: 20 fev. 2025.

FERNANDES, J. A. R.; CHAMUSCA, P.; MARTINS, J. O. O território que temos, o desenvolvimento que queremos e a reforma que falta. **Público**, Lisboa, 22 set. 2021. Disponível em: <<https://www.publico.pt/2021/09/22/opiniao/noticia/territorio-desenvolvimento-queremos-reforma-falta-1977880>>. Acesso em: 10 fev. 2025

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2009.

GIL, J. D. B.; SIEBOLD, M.; BERGER, T. Adoption and development of integrated crop–livestock–forestry systems in Mato Grosso, Brazil. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, 394–406. 2015.

KUINCHTNER, B. C. Manejo de Pastagem Natural em Pastejo Rotativo no Período de Outono/Inverno. **Repositório**, UFSM, 2013.

LINS, C.; ZYLBERSTAJN, D. **Sustentabilidade e criação de valor**: o futuro da sociedade e das empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

LOPES, M. S. **Mata Nativa**. Sistemas ILPF: Vantagens e Principais Desafios, 2020. Disponível em: <<https://matanativa.com.br/sistemas-ilpf-vantagens-e-principais-desafios/>>. Acesso em: 14 jan. 2025. MARTHA JÚNIOR, G. B.; ALVES, E. R. de A.; CONTINI, E. Sistemas integrados de produção agropecuária como estratégia de inovação na agricultura brasileira. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 47, n. 10, p. 1125-1136, 2012.

MEA. **Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment**. Washington, DC: Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, 2003. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1110948/1/MarcoReferencialemServicosEcosistemicos2019.pdf>> . Acesso em: 10 fev. 2025.

MORAIS, J.; OLIVEIRA, F.; LOPES, R. Planejamento de manejo em sistemas de pastejo rotacionado no norte de Portugal. **Revista de Estudos Rurais**, v. 12, p. 35-50, 2021.

NAIR, P. K. R.; KAONGA, M. L.; BONFIL, C. L. Agroforestry systems and the environment: an assessment of benefits in the Brazilian Amazon. **Agroforestry Systems**, v. 94, p. 315-326, 2020. OLIVEIRA, T. K. de; ANDRADE, C. M. S. de. **Experiências com implantação de unidades de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) no Acre**. Rio Branco: Embrapa Acre, 2012. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/941531/1/24489.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2025.

ONU. **Organização das Nações Unidas**. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15>>. Acesso em: 7 fev. 2025.

PEDREIRA, B. C.; MARTINS, A. P.; SOUZA, D. R.; FERREIRA, L. C. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. In: SIMPÓSIO DE PECUÁRIA INTEGRADA, 2014, Sinop, MT. Intensificação da produção animal em pastagens: **Anais...** Sinop: Embrapa, 2014. p. 259-294. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/998742/1/p259.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2025.

PEREIRA, A.; SANTOS, M. L. Integração lavoura-pecuária-floresta como estratégia de recuperação do Bioma Mata Atlântica. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 16, n. 2, p. 101-118, 2021.

PEREIRA, M. G.; BACHION, M. M.; ALMEIDA, M. A. Revisão integrativa: uma proposta de padronização. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 48, n. 2, p. 335-345, 2014.

PERES, R. B.; CHIQUITO, E. de A. Ordenamento territorial, meio ambiente e desenvolvimento regional: novas questões, possíveis articulações. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 71, 2012. Disponível em: <https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/4102>. Acesso em: 7 fev. 2025.

PINHO, S. R. de. **Integração Pecuária-Floresta no ambiente amazônico**. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/356397271_BIODIVERSIDADE_BIOTECNOLOGIA_E_PODER_A_AMAZONIA_EM_MEIO_AS ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA DO SUL. Acesso em: 22 fev. 2025.

RAFFESTIN, C. **Por uma geografia do poder**. São Paulo: Ática, 1993.

REDE ILPF. **Rede Integração Lavoura-Pecuária-Floresta - ILPF**. Relatório de Monitoramento SustentAgro - Novembro de 2023. Brasília, DF: Rede ILPF, 2023. Disponível em: <https://redeilpf.org.br/wp-content/uploads/2024/01/Relatorio-Monitoramento-SustentAgro-nov-2023-atualizado-1.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2025.

RODRIGUES, R. de A. R.; LIMA, M. A.; MACEDO, M. C. M.; PEZZOPANE, J. R. M.; ALVARENGA, R. C. **Avaliação de impactos ambientais de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: método Ambitec-Agro**. Brasília, DF: Embrapa, 2017. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1070414/1/2017DC01.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. São Paulo: Hucitec, 1997.

SENAR. **Serviço Nacional de Aprendizagem Rural**. Particularidades dos Sistemas ILPF nos Biomas Brasileiros. Brasília, DF: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 2021. Disponível em: https://ead.senar.org.br/storage/imagens-conteudo/arquivoConteudoProgramatico/20211124_Conteudo_programatico_ParticularidadesILPF.pdf. Acesso em: 13 fev. 2025.

SILVA, J. O.; MOURA, E. G.; LIMA, R. A. A viabilidade do sistema ILPF no semiárido brasileiro. **Revista Ciência Agrônômica**, v. 50, n. 2, p. 123-132, 2019.

SILVA, R. J.; SANTOS, P. H.; OLIVEIRA, M. F. Integração lavoura-pecuária-floresta e a agroecologia: desafios e perspectivas. **Revista Ciência do Solo**, v. 25, n. 1, p. 87-103, 2022. Disponível em: <https://www.rcsolobrasil.org.br/v25n1>. Acesso em: 20 fev. 2025.

SOLIDARIDAD. **Solidaridad Southamerica**. Amazônia Connect: boas práticas para uma agropecuária sustentável. Disponível em: <https://solidaridadlatam.org/brasil>. Acesso em: 22 Jan. 2025.

TOCANTINS. **Tocantins Agropecuária**. Pastejo rotacionado: por que e onde usar. Disponível em: <https://tocantinsagro.com.br/noticia/502/questao-ambiental>. Acesso em: 10 jan. 2025.

VARGAS, M. L. et al. Impactos do pastejo rotacionado no bioma Pampa: estudo de caso em São Vicente do Sul, RS. **Geographia**, v. 28, n. 1, p. 45-62, 2022.

VEIGA, J. E. **Sustentabilidade**: a legitimação de um novo valor. Estudos Avançados, v. 24, n. 68, p. 15-23, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

VIANA, W. C. **O território usado entre manifestações culturais e firmas transnacionais**: o caso da territorialidade da monocultura do arroz na região dos Eixos Rodoferroviário - Maranhão (Brasil). Porto, 2022, 227f. Tese (Doutorado em Geografia) - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 2022. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10216/141069>. Acesso em: 7 Jan. 2025.

VIANA, W. C.; TERRA, A. A dialética entre a agricultura científico-globalizada e as pequenas cidades do baixo rio Mearim no Maranhão. **Boletim Goiano de Geografia**, Goiânia, v. 44, n. 1, 2024. DOI: 10.5216/bgg.v44i1.77987. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/bgg/article/view/77987>. Acesso em: 7 fev. 2025.

VILELA, L. et al. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no estado de São Paulo: estudo multicasos com adotantes pioneiros. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 60, n. 1, p. 1-20, 2022.

VINHOLIS, M. de M. B.; PAULINO, J.; LIMA, P. P.; BARROS, G. S. A. de C. Adoção de sistemas ILPF por produtores rurais: uma análise multicasos no estado de São Paulo. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 60, n. 2, p. 231-250, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/nn4P4r3vDcjRDJmVzVTv5gg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.